

DUNYO MIQYOSIDA MIS ZAHIRALARINING HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

X.Y. Djumayeva

Mineral resurslar instituti, kichik ilmiy xodim

doi.org/10.5281/zenodo.15448548

Kirish. Bugungi kunda jahon tog‘-kon sanoatida ko‘plab foydali qazilma konlari tugab borayotganligi sababli ilmiy tadqiqotlar past sifatli xomashyo va murakkab qazib olish sharoitlariga ega bo‘lgan obyektlardan foydalanishga qaratilgan. Xomashyo tarkibidagi foydali komponentlar miqdorining kamayishi bilan bir xil miqdordagi mahsulot olish uchun ko‘proq kon massasini qayta ishlash talab etiladi, qiyin boyitiluvchi ma’danlar ulushi ortadi, bu esa moddiy, mehnat va moliyaviy xarajatlar, yakuniy mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarining oshishiga olib keladi. Bularning barchasi ilmiy-tadqiqot ishlarini faollashtirish, mineral-xomashyo resurslaridan oqilona foydalanish muammolarini hal etish yo‘llarini izlashni taqozo etadi.

Mis insoniyat tomonidan boshqa metallarga qaraganda oldinroq ishlatilgan, chunki u nisbatan osonroq qayta ishlanadi. Insoniyat misdan 10 000-yildan ortiq vaqt davomida foydalanadi. U plastik, yuqori elektr va issiqlik o‘tkazuvchanlikka va kuchli korroziyaga chidamli xususiyatlarga ega. Mis yer qobig‘ida ko‘p miqdorda (0,01 mas.%) mavjud emas, ammo u boshqa metallarga qaraganda ko‘proq sof tabiiy holatda uchraydi. Mis yombilari ancha katta bo‘ladi.

Mis odatda, sulfid, oksid yoki karbonat holida bo‘ladi. Misning asosiy minerallari quyidagilardan iborat:

- xalkopirit - CuFeS_2 ;
- xalkotsit (mis yaltirog‘i) - Cu_2S ;
- kuprit - Cu_2O ;
- malaxit - $\text{Cu}_2\text{CO}_3 (\text{OH})_2$.

Mis yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarda, masalan, yarimo‘tkazgichlar tayyorlashda, shuningdek, latun va bronza qotishmalari ishlab chiqarishda ishlatiladi. Ular jahon sanoatining barcha tarmoqlarida qo‘llaniladi. Bundan tashqari, mis shamol

va fotoelektr energetika tizimlarini rivojlantirish uchun juda muhim komponent bo'lib, undan foydalanish intensivligi an'anaviy energetikaga qaraganda 5 dan 12 baravargacha yuqori. Elektromobillar ishlab chiqarishda teng klassdagi an'anaviy avtomobilga nisbatan to'rt baravar ko'p mis talab qilinadi - taxminan 20 kg ga qarshi 83 kg. Bunday transport uchun zaryadlash stansiyasi 8 kg gacha misni o'z ichiga oladi, bu esa misga bo'lgan talabni oshiradi.

2010-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda misga bo'lgan talab 31,5 foizga - asosan qayta tiklanadigan energiya manbalari va elektr transport vositalarining paydo bo'lishi tufayli 16 million tonnadan 27 million tonnagacha oshdi.

Ayni paytda mavjud konlarda mis ishlab chiqarish hajmi global talabni qondirish uchun yetarli. Biroq, davom etayotgan raqamli inqilob va ayniqsa, elektromobillar sanoatining jadal rivojlanishi tufayli mis tanqisligi tez orada paydo bo'ladi va uzoq vaqt saqlanib qolishi mumkin. Vaziyat shu bilan murakkablashadiki, so'nggi o'n yil ichida sohada yangi konlarni o'zlashtirish uchun yetarlicha sarmoya kiritmagan va yangi konlar va eritish zavodlarini qurish uchun o'rtacha 7-10-yil kerak bo'ladi.

Dunyo bo'yicha mis sanoati holati:

Misning eng katta tasdiqlangan zaxiralari Chilida qayd etilgan. U yerda jahon zaxirasining deyarli 27-30 foizi mavjud. AQSHda esa bu ko'rsatkich 12,7 foizni tashkil etadi. Bu mamlakatlardan tashqari, Polsha, Indoneziya, Eron, Qozog'iston, Xitoy, O'zbekiston, Filippin, shuningdek, Zair, Zambiya, Braziliya, Kanada, Meksika, Panama, Peru va Avstraliyada ham mis ko'p miqdorda topiladi. Mutaxassislarning baholashicha, bu davlatlarning har birida taxminan 10-12 million tonna.

AQSH, Kanada, Chili, Peru va boshqa mamlakatlarning boyitish fabrikalarida jamoaviy boyitmadagi mis miqdori hatto xalkopirit ma'danlarini boyitishda ham 27 foizdan kam emas. Bu texnologik sxemani sezilarli darajada soddalashtiradi, chunki mis-molibdenli kollektiv boyitmani seleksiyasi uchun xarajatlar kamayadi.

O'zbekistonda mis sanoati: So'nggi 5-yil ichida O'zbekiston ham mis ishlab chiqarishni 1,5 baravarga oshirdi - 2023-yilda OKMK 148 ming tonna mis, Oltin ishlab chiqarish – 17 tonna, Kumush ishlab chiqarish – 162 tonna. zaxirasiga egaligi haqida

hisobot berdi. Ushbu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat MDHda Rossiya va Qozog'istondan keyin uchinchi o'rinni egalladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 24-iyundagi "Konmetallurgiya sanoati va turdosh tarmoqlarni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5159-son qaroriga muvofiq, O'zbekiston Respublikasida "xomashyodan tayyor mahsulotgacha" ko'p darajali qo'shilgan qiymat zanjirlarini yaratishga qaratilgan turdosh tarmoqlarda yuqori qo'shilgan qiymatli mis mahsulotlari va tayyor buyumlar ishlab chiqarish bo'yicha ilmiy-texnologik klaster tashkil etilgan bo'lib, uning maqsadi xom ashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan to'liq ishlab chiqarish zanjirini shakllantirishdir.

Quyidagilar klasterpni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi:

- misdan yuqori qo'shilgan qiymatli yakuniy mahsulot ishlab chiqarish (kabel-o'tkazgich mahsulotlari, quvurlar, fittinglar, mis kukuni, elektromobillar uchun ehtiyot qismlar va zaryadlash qurilmalari, qayta tiklanuvchi energiya manbalari elementlari va boshqalar);

- Klaster ishtirokchilarini O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan kimyoviy reagentlar va moddalar, shuningdek, asbob-uskunalar va mexanizmlar bilan ta'minlash;

- Klaster uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va ulapning malakasini oshirish, shuningdek, ushbu sohalarda tajriba-konstruktorlik va ilmiy tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish.

Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni muvofiqlashtirish, Klaster faoliyatining strategiyasi va asosiy yo'nalishlari bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsadida "Olmaliq KMK" AJda 3-mis boyitish fabrikasi (MBF-3) – "Yoshlik-1" koni negizida qurilayotgan yirik sanoat inshooti bo'lib, uning birinchi bosqichida yiliga 60 million tonna rudani qayta ishlash rejalashtirilgan. Bu O'zbekistonda mis ishlab chiqarish hajmini keskin oshiradi.

Xulosa: Mis sanoati bugungi kunda jahon iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, uning istiqboli yashil texnologiyalar va sanoat talabining ortishi bilan bog'liq. Mis

zahiralarini asosan Janubiy Amerika, Afrika va Osiyo davlatlarida joylashgan bo'lib, ulardan samarali foydalanish global iqtisodiy barqarorlik va sanoat rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda mis qazib olish va qayta ishlash hajmi muntazam oshib bormoqda, bu esa mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Yangi investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar va ekologik masalalarga e'tibor berish orqali O'zbekiston dunyodagi yetakchi mis ishlab chiqaruvchilar qatoriga kirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абрамов, А. А. Технология обогащения окисленных и смешанных руд цветных металлов /А. А. Абрамов. – М.: Недра, 1986. – 302 с.
2. Методический рекомендация по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Медные руды // Москва – 2007. – С.8.
3. Основные тенденции обогащения полезных ископаемых за рубежом // Изв. ВУЗов. Горный журнал. - 1983. - № 8. - С. 27-34.
4. <https://agmk.uz/ru/news/yoshlik-i>